

**JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TA'LIM JARAYONINI
ZAMONAVIY AXBOROT TEXOLOGIYALAR JORIY ETISH
YO'LI BILAN TAKOMILLASHTIRISH**

**IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICAL
EDUCATION LESSONS THROUGH THE INTRODUCTION
OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА
СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

AUTHOR

**Nazarov Sherzod Tursun
o'g'li**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali o'qituvchisi.*

**Nazarov Sherzod Tursun
ugli**

*Teacher of the Jizzakh branch of
the National University of
Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek.*

**Назаров Шерзод Турсун
угли**

*Преподаватель Джизакского
филиала Национального
университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Nazarov Sherzod
Tursun ugli.**

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi jismoniy tarbiya darslarida ta'lim jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etish yo'li bilan takomillashtirish va amalga oshirish bo'yicha fikr mulohazalar keltirilgan.

ANNOTATION

This thesis provides feedback on the improvement and implementation of the educational process in physical education lessons through the introduction of modern information technologies.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены отзывы о совершенствовании и реализации образовательного процесса на уроках физической культуры за счет внедрения современных информационных технологий.

KALIT SO'ZLAR

texnologiya, mashina, kompyuter, algoritm, pedagogik dastur.

KEYWORDS

technology, machine, computer, algorithm, pedagogical program.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

технология, машина, компьютер, алгоритм, педагогическая программа.

КИРИШ

Ахборот технологияси ва техник воситалар самарасини белгилайдиган дидактик материаллардан кенг фойдаланиш замонавий педагогик технологияларнинг асосий белгиларидан биридир. Ҳозирги замон ахборот технологияларининг асосини куйидаги фан - техника ютуқлари ташкил этади:

- a) ахборотнинг машина ўқийдиган тушунчаларда жамлаш муҳитининг пайдо бўлиши (кинофильмлар, магнит дисклар);
- b) ахборотни ер шарининг исталган нуқтасига вақт ва масофа бўйича муҳим чеклашларсиз етказишни таъминловчи алоқа воситаларининг ривож-ланиши, аҳолининг алоқа воситалари билан кенг қамраб олиниши (радио эшиттириш, телевидения, маълумотларни узатиш тармоқлари, сунъий йўлдош алоқаси, телефон);
- c) ахборотни компьютерлар ёрдамида берилган алгоритм бўйича автоматлаштирилган ишлаб чиқиш имконини ошириш

АСОСИЙ ҚИСМ

Бугунги кунда жисмоний тарбия таълимини ахборотлаштиришда асосий йўналиш турли ўқув фанлари бўйича педагогик дастур воситаларини яратишдан иборат бўлиб қолди. Аммо мавжуд ва ишлаб чиқилаётган компьютер техникаси базасидаги педагогик дастур воситалари ўқитиш нуқтаи-назаридан таълим сифатида муҳим силжишларга олиб келиши мумкин.

Таълим технологиялари доимо ахборотли бўлган, чунки улар турли хил ахборотни сақлаш, узатиш, фойдаланувчиларга етказиш билан боғлиқ. Таълим жараёнида ахборот технологияларини амалга оширилиши куйидагиларнинг мавжуд бўлишини тақозо этади, яъни таълимнинг техник воситалари сифатида компьютерлар ва коммуникация воситалари, таълим жараёнини ташкил этиш учун унга мос тизимли ва амалий дастур

таъминоти, таълим-тарбия жараёнида янги ўқув техника воситаларини татбиқ этиш бўйича мос услубий ишланмалар. Ўқитишнинг янги ахборот технологиялари талабанинг эмас, у энг аввало педагогнинг технологиясидир. Педагог ахборот технологияларини қўллаб дарсга тайёрланади, дарсни ташкил қилади, талабалар билимини назорат қилади ва таълим мазмунини такомиллаш-тиришда компьютерлаштиришнинг энг юқори даражаси - янги ахборот технологияларини таълим жараёнига олиб киришдан иборат бўлади.

Ахборот технологиялари, компьютерлаштириш ва компьютер тармоқлари негизида жисмоний тарбия таълими жараёнини ахборот билан таъминлашни ривожлантириш компьютерлаштиришнинг ҳар иккала йўнали-шини ҳам ривожлантириб бориш билан бевосита боғлиқдир. Бунинг учун шу соҳада қабул қилинган меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатларга асосланган ҳолда узлуксиз таълим тизимини ҳамма босқичларида “компьютерлаштириш концепцияси” яратилиши лозим. Компьютерли технологиялар дастурли ўқитиш ғояларини ривожлантиради, замонавий компьютерлар ва телекомму-никацияларнинг ноёб имкониятлари билан боғлиқ таълимнинг тадқиқ қилинмаган янги технологик вариантларини очади. Таълимнинг компьютерли технологиялари - бу таълим олувчига ахборотни тайёрлаш ва узатиш жараёни бўлиб, уни амалга ошириш воситаси компьютердир, яъни талабаларда ахборот билан ишлаш маҳоратини шакллантириш, коммуни-катив қобилиятларини ривожлантириш, “ахборотлашган жамият” шахсини тайёрлаш, таълим олувчиларнинг ўзлаштириш имкони даражасидаги етарли миқдорда ахборот билан таъминлаш, талабаларда тадқиқотчилик

маҳоратини, оптимал қарорлар қабул қилиш маҳоратини шакллантиришдир.

Демак, жисмоний тарбия таълими жараёнига замонавий ахборот технологияларининг жорий этилиши кўйидаги имкониятларни келтириб чиқаради: таълим жараёнини, талабаларнинг аниқ тайёргарлик даражасини, қобилиятларини, янги материални ўзлаштириш суръатини ва қизиқишини ҳисобга олиб кўпроқ индивидуал равишда ёрдам бериш; талабаларнинг билиш фаолиятларини кучайтириш, уларнинг ўзини - ўзи такомиллаштириш, таълим ва касбга қизиқишларини шаклланишига интилишларини кўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш; таълим жараёнида фанлараро алоқаларни кучайтириш, борлик ҳодисаларини комплекс ўрганиш; таълим жараёнининг мослашувчанлиги, омилкорлиги, ташкил топиш шакллари ва усулларини такомиллаштириш ҳисобига уни доимий ва динамик янгилаш; барча таълим муассасаларида ўқитишнинг муаммоли ва компьютер воситаларидан ҳамда виртуал стендлардан фойдаланиш, таълим жараёнининг технологик базасини ҳозирги замон техник воситаларини жорий этиш йўли билан такомиллаштириш.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, агар технологик занжирни ташкил этувчи жараёнлар, улар орасидаги ахборот алмашинувини ташкил этиш ва уларни уйғунлаштиришда компьютерлардан фойдаланиш имконияти яратилса, ҳар қандай технологиянинг самарадорлиги ортади ҳамда бу технологияларни жисмоний тарбия дарсларига қўллаш юқори натижалар бериши кўзда тутилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. 2000 й. Тошкент.

2. Холчураев Ботир Холиқович (2020). Жисмоний тарбия дарсларини ташкил этишда таълим услубларининг аҳамияти. *Science and Education*, 1 (3), 752-756.

3. Васильева Виктория Руслановна, & Коробейникова Елена Ивановна (2021). Применение инновационных технологий на уроках физической культуры. *Наука-2020*, (6 (51)), 131-136

4. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. 2000 й. Тошкент.

5. Холчураев Ботир Холиқович (2020). Жисмоний тарбия дарсларини ташкил этишда таълим услубларининг аҳамияти. *Science and Education*, 1 (3), 752-756.

6. Саломов Р.С Спорт машғулотларининг назарий асослари. Ўқув кўлланма Т.:2005.- 261 б.

7. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION // *International Journal of Advance Scientific Research*. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 31-36.

8. Sherzod N. VOLLEYBOL SPORT O 'YINI TASNIFI // *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*. – 2023. – С. 557-560.

9. Akhmedova, F. (2023). THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE USE OF TACTICS IN FOOTBALL COMPETITIONS. *Science technology & Digital Finance*, 1(4), 378-384. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/af>

10. Akhmedova, F. (2024). THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY TOOLS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(2), 55-57. <https://supportresult.uz/index.php/jcws/article/view/fo>